

professionalism and the enhancement of academic qualifications. An educator evolves from a traditional lecturer into a modern project manager, gaining invaluable international experience and expanding their professional network.

For the institution, such initiative becomes an effective tool for internationalization and updating the scientific “picture of the world”. It is not merely a one-time effort but a strategic investment in the institution’s brand and a successful long-term career. Project-based activity establishes a transparent trajectory for further professional promotion, where a lecturer’s proactivity radically redefines their status within the academic community. Ultimately, Erasmus+ fosters a new quality of interaction, where intellectual capital carries far more weight than the grant itself. The educator ceases to be just a “teacher with a teaching load” and transforms into a proactive “subject of the academic market”.

Key words: Continuous Professional Development, Career Trajectory, Intellectual Capital, Social Elevators, Staff Motivation, Human Resource Potential of University.

3. І. Шилкунова

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК ЕМПІРИЧНА ОСНОВА ДОКАЗОВИХ ПРОГНОЗІВ РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

У сучасних умовах трансформації освітньої системи України особливої актуальності набуває проблема формування доказових прогнозів розвитку освіти, що ґрунтуються не лише на нормативних документах і концептуальних засадах, а й на аналізі результатів реальних освітніх практик [1]. Саме такі практики, підтверджені багаторічним педагогічним досвідом і системною дослідницькою діяльністю, можуть розглядатися як емпірична основа для осмислення напрямів подальшого розвитку освіти.

У цьому контексті організація дослідницької роботи молодших школярів постає як значущий освітній ресурс, що дозволяє оцінити ефективність педагогічної стратегії. Аналіз системи дослідницької діяльності, впровадженої в початковій школі ХГУ «НУА», є, на наш погляд, прикладом практики, результати якої можуть бути використані для формування доказових прогнозів розвитку початкової освіти в межах відкритого дослідницького треку.

Дослідницька діяльність усіх учасників освітнього процесу в НУА виступає важливим механізмом синергічної взаємодії ресурсів інноваційного освітнього комплексу [2]. Системне залучення педагогів і здобувачів освіти всіх рівнів до науково-дослідної роботи сприяє формуванню цілісного середовища розвитку компетентностей та впровадженню інноваційних підходів в освіті.

Саме тому проблема формування дослідницької позиції у молодших школярів стала предметом цілеспрямованої та системної уваги кафедри початкової освіти ще до її офіційного закріплення в концепції Нової української школи, що свідчить про прогностичний і експериментальний характер діяльності НУА.

На сучасному етапі розвитку НУА як інноваційного освітнього комплексу сформувалася цілісна система організації дослідницької роботи молодших школярів [3]. Вона включає дві взаємопов’язані складові. Першою з них є проектна діяльність як провідна форма організації навчальної роботи в початковій школі. Вона створює педагогічні умови для залучення учнів до елементарного дослідження через постановку проблеми, висування гіпотез, пошук і опрацювання інформації, практичну діяльність та презентацію результатів. Проект набуває дослідницького характеру за умови його орієнтації не лише на кінцевий продукт, а й на процес пізнання, що включає аналіз, спостереження, порівняння, узагальнення та рефлексію.

Другою складовою системи є впровадження ідей STEM–STEAM–STREAM-освіти як ефективного інструменту інтеграції природничої, математичної, технологічної, мистецької та

гуманітарної освітніх галузей. Реалізація цієї складової відбувається через проведення Днів дослідника, науково-практичної конференції молодших школярів «Старт до науки» та Виставки наукової іграшки.

Дні дослідника є спеціально організованими освітніми подіями, упродовж яких увесь простір початкової школи трансформується в систему тематичних дослідницьких лабораторій. У межах кожної лабораторії учні залучаються до практичної та експериментальної діяльності, спрямованої на пошук відповідей на запитання, що виникають у процесі вивчення навчального матеріалу, а також на розширення його змісту за межі навчальних програм.

Упродовж Дня дослідника молодші школярі навчаються висувати гіпотези, планувати хід експерименту, здійснювати спостереження, фіксувати результати, формулювати висновки та ставити нові запитання.

Проведення Днів дослідника демонструє учням відкритий і безперервний характер процесу пізнання та часто стає мотиваційним поштовхом до поглибленої дослідницької діяльності й участі в науково-практичній конференції «Старт до науки».

Важливою науковою подією в житті початкової школи є науково-практична конференція молодших школярів «Старт до науки», яка з 2017 року проводиться в межах Днів науки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія». Участь у конференції дає змогу молодшим школярам відчути власну причетність до академічного середовища, усвідомити цінність наукового пошуку та представити результати власної дослідницької роботи в умовах відкритого наукового обговорення.

Підготовка до участі в конференції здійснюється протягом навчального року під керівництвом учителя та за активної участі батьків. На початковому етапі педагог разом з учнем визначає коло його пізнавальних інтересів, обирає тему дослідження, формулює її актуальність і гіпотезу, планує етапи дослідницької роботи. У процесі виконання дослідження фіксуються проміжні результати, здійснюється їх аналіз і систематизація, а завершальним етапом є оформлення результатів у вигляді короткої наукової доповіді.

Готовність учня до участі в конференції визначається під час попереднього представлення результатів дослідження в класному колективі. За умови відповідності роботи визначеним критеріям та здатності доповідача аргументовано відповідати на запитання він стає учасником конференції. Конференція проходить в урочистій атмосфері за участі учнів, педагогів, батьків, викладачів і співробітників університету. Оцінювання виступів здійснює журі, до складу якого входять науково-педагогічні працівники, учителі, адміністрація ХГУ «НУА», а також учні старших класів — колишні лауреати конференції та переможці предметних олімпіад.

Змістовним продовженням реалізації ідей STEM–STEAM–STREAM-освіти є Виставка наукової іграшки, яка підсумовує тривалу дослідницько-проектну діяльність молодших школярів. У процесі підготовки до виставки учні спільно з батьками та педагогами створюють наукові іграшки, а під час презентації пояснюють принципи їх функціонування, спираючись на відповідні наукові закономірності.

Така форма роботи забезпечує інтеграцію різних освітніх галузей і STEM-компонентів (механіки, фізики пружності, магнетизму, оптики, гідравліки, елементів інженерного проектування), сприяє активному експериментуванню та практичному застосуванню знань.

Виставка наукової іграшки функціонує як ефективний педагогічний механізм організації дослідницької діяльності, оскільки надає учням можливість формулювати власні запитання, висувати й перевіряти гіпотези, аналізувати результати, презентувати власні напрацювання та пояснювати наукові принципи, що лежать в основі створених моделей.

На наш погляд, впровадження описаної системи організації дослідницької роботи молодших школярів, яка є потужним ресурсом формування дослідницької позиції учнів і є постійним предметом аналізу та вдосконалення кафедри початкової освіти ХПЛ «НУА», дозволяє розглядати її не лише як опис локального педагогічного досвіду, а як емпірично підтверджене підґрунтя для формування доказових прогнозів розвитку початкової освіти.

Список бібліографічних посилань

1. Онищук, Л. А., Цимбалару, А. Д., Пузіков, Д. О., Гораш, К. В., Климчук, І. О., Мушка, О. В., Прохоренко, О. О., Мезенцева, О. І., Пархоменко, Н. Є. та Люлькова, Ю. М. (2019). *Педагогічне прогнозування розвитку загальної середньої освіти*. Київ: КОНВІ ПРИНТ.
2. Астахова, К. В. (2020). Авторська модель безперервної освіти (на прикладі діяльності Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»). *Вища освіта України*, 4 (70), с. 13–20.
3. Шилкунова, З. І. (2020). Исследовательская работа младших школьников как элемент механизма взаимодействия внутри образовательного кластера. *Новый коллегіум*, 2, с. 29–33.

References

1. Onyshchuk, L.A., Tsymbalaru, A.D., Puzikov, D.O., Horash, K.V., Klymchuk, I.O., Mushka, O.V., Prokhorenko, O.O., Mezentseva, O.I., Parkhomenko, N.Ye. and Liulkova, Yu.M. (2019). *Pedahohichne prohnozuvannia rozvytku zahalnoi serednoi osvity*. Kyiv: KONVI PRINT.
2. Astakhova, K.V. (2020). Avtorska model bezperervnoi osvity (na prykladi diialnosti Kharkivskoho humanitarnoho universytetu «Narodna ukrainska akademiia»). *Vyshcha osvita Ukrainy*, 4 (70), pp. 13–20.
3. Shylkunova, Z.I. (2020). Issledovatelskaia rabota mladshikh shkolnikov kak element mekhanizma vzaimodeistviia vnutri obrazovatel'nogo klastera. *Novyi Kollegium*, 2, pp. 29–33.

Шилкунова Зоя Ігорівна. Організація дослідницької роботи молодших школярів як емпірична основа доказових прогнозів розвитку початкової освіти.

У статті представлено результати аналізу багаторічного педагогічного досвіду кафедри початкової освіти ХПЛ ХГУ «НУА», що розглядається як емпіричне підґрунтя для формування доказових прогнозів розвитку початкової освіти. Запропонований підхід ґрунтується не на екстраполяції зовнішніх моделей, а на узагальненні результатів апробованих освітніх практик.

У статті розглянуто проблему формування доказових прогнозів розвитку початкової освіти в умовах трансформації освітньої системи України. Обґрунтовано, що надійною емпіричною основою для таких прогнозів є аналіз результатів реальних освітніх практик, підтверджених тривалим досвідом і системною дослідницькою діяльністю. У цьому контексті проаналізовано систему організації дослідницької роботи молодших школярів у Харківському приватному ліцеї Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» як інноваційну освітню модель, що має прогностичний потенціал.

Показано, що дослідницька діяльність учнів інтегрується в загальну науково-дослідну систему освітнього комплексу та виступає чинником формування дослідницької позиції, ключових компетентностей і наукової культури з початкового етапу навчання.

Визначено структурні складові системи: проєктну діяльність як провідну форму організації навчання та впровадження ідей STEM–STEAM–STREAM-освіти через Дні дослідника, науково-практичну конференцію «Старт до науки» та Виставку наукової іграшки.

Доведено, що сталість, системність і відтворюваність описаних практик дозволяють розглядати їх не лише як локальний педагогічний досвід, а як емпірично підтвержене підґрунтя для формування доказових прогнозів розвитку початкової освіти в межах відкритого дослідницького треку.

Ключові слова: доказові прогнози розвитку освіти; дослідницька робота молодших школярів; початкова освіта; компетентнісний підхід; дослідницька позиція учня; освітні практики; STEM–STEAM–STREAM-освіта; Нова українська школа, ХГУ «НУА».

Shilkunova Zoya. The organization of primary school students' research work as an empirical basis for evidence-based predictions of the development of primary education.

The article presents the results of an analysis of the long-term pedagogical experience of the Department of Primary Education at the Kharkiv Private Lyceum of Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy”, which is considered as an empirical basis for forming evidence-based forecasts for the development

of primary education. The proposed approach is based not on the extrapolation of external models, but on the generalization of the results of tested educational practices.

The article addresses the problem of forming evidence-based forecasts for the development of primary education within the context of the transformation of Ukraine's educational system. It substantiates that a reliable empirical basis for such forecasts is the analysis of results from real educational practices, supported by long-term experience and systematic research activities. In this context, the system of organizing research work for primary school students at the Kharkiv Private Lyceum of the Kharkiv Humanitarian University "People's Ukrainian Academy" is analyzed as an innovative educational model with prognostic potential.

It is demonstrated that students' research activity is integrated into the overall scientific research system of the educational complex and serves as a factor in forming a research mindset, key competencies, and scientific culture from the initial stage of learning.

The structural components of the system are defined: project-based activity as the leading form of organizing learning and implementing STEM-STEAM-STREAM education ideas through "Researcher Days," the scientific-practical conference "Start to Science," and the Scientific Toy Exhibition.

It is proven that the stability, systematic nature, and reproducibility of the described practices allow them to be considered not only as a local pedagogical experience but also as empirically confirmed grounds for forming evidence-based forecasts for the development of primary education within the framework of an open research track.

Key words: Evidence-based education development forecasts; research work of primary school students; primary education; competence-based approach; student's research mindset; educational practices; STEM-STEAM-STREAM education; New Ukrainian School, KHU "PUA".

О. А. Ягольницький

СТІЙКІСТЬ І НЕЛІНІЙНІ ПЕРЕХОДИ В РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Розуміння наукових концепцій стійкості є фундаментальною передумовою для розробки адекватних економічних моделей та політик управління. Концепція стійкості фокусується не на опорі змінам, а на здатності адаптуватися до них та зберігати ідентичність системи. Це особливо актуально для соціально-екологічних систем, які є складними адаптивними системами, що характеризуються взаємозв'язками між людьми.

Важливо розуміти подвійну природу стійкості: вона не завжди є позитивним явищем. Система може бути надто стійкою у небажаному стані. Яскравим прикладом є «пастка бідності», коли бідні сільські громади не можуть подолати поріг активів, щоб перейти на шлях сталого розвитку. У таких випадках метою управління може бути не підвищення, а, навпаки, руйнування стійкості небажаного режиму.

В контексті управління доцільно розрізнати адаптацію та трансформацію. Адаптація визначається як людські дії, що підтримують розвиток у межах поточного шляху, тобто зміни всередині існуючих соціально-екологічних порогів. Натомість трансформація – це «здатність створювати принципово нову систему, коли екологічні, економічні чи соціальні структури роблять існуючу систему нежиттєздатною» [1, 5].

Наукове розуміння складної динаміки, порогових ефектів та гістерезису є основою, що дозволяє перейти до моделювання цих явищ у економічному контексті для розробки ефективних стратегій управління.

Ключовим інструментом для аналізу наслідків нелінійних переходів та розробки оптимальних стратегій управління є економічне моделювання. Існування порогів вносить у економічні задачі нелінійність, що суттєво ускладнює вироблення політики, оскільки традиційні інструменти можуть бути неефективними. Наприклад, минулі дії часто впливають на те, чи є оптимальним підтримувати систему в одному стані чи дозволити їй перейти в інший.